

udu ge₄-a-bi), gud(...) -bi et udu(...) -bi sont clairement parallèles à ab₂ maḥ-bi (l. 411)³⁾, ce qui exclut pratiquement l'hypothèse de la p. 58 : "Remembering that Nin-e'iga was a goddess of dairy products, it makes sense to identify the cow as Nin-e'iga herself, and the bulls and sheep not as living animals but parts of the statue, probably ornaments"⁴⁾.

— Que ^{geš}gešnimbar uruda ni ḡ₂ kala-ga a₂ nam-ur-saḡ-ḡa₂ soient les "standardized names of the statue of Nin-e'iga" (p. 61) est une hypothèse nécessaire dans le cadre de l'interprétation de l'auteur, mais une hypothèse qui ne repose sur rien. Il ressort clairement des ll. 416 sq. que ce sont les palmiers dattiers qui sont mis en pièces et brûlés (l'essai d'explication de l'A. p. 59 ne saurait emporter la conviction).

— A la l. 414, la version de Nippur a ²NUMUN₂-gen₇ ba-bu ²NUMUN₂-gen₇ ba-zi₂ (v. n. 2), où une traduction "The rushes (=hair) were torn out like weeded rushes" (p. 58) n'entre pas en considération.

Quelques remarques de détail pour terminer⁵⁾ :

L. 410 (p. 57) : igi-bi-ta ba(-e)-šū₂ "was covered from sight" serait à la limite possible ici (-bi ferait toutefois difficulté), mais guère à la l. 422.

L. 418 (pp. 59 et 62) : šu ba-e-la₂-la₂ "was handed over" est difficilement crédible ; aux ll. 152 //, 310 et 330, šu ba(-e)-la₂-la₂ signifie "a été paralysé, est devenu inutilisable" v.s. Que par ailleurs šu pe-el-la₂ remonte à *šupēlum* (p. 62) est douteux pour une double raison :

— Dans les textes lexicaux et dans les bilingues, šu pe-el-la₂ (du₁₁/di) n'est pas rendu par *šupēlum*, mais par *qalālu(m)* D et *lapātu* Št¹ (ELS 711).

— A côté de šu pe-el-la₂ (du₁₁/di), pe-el seul est également bien attesté. La nuance de sens entre les différentes expressions est difficile à cerner. Noter tout au plus que pe-el semble de mise si le patient est une personne (v. par ex. S.N. Kramer, AulOr. 5, 76:367, Man God 31 (pe-l), SP 2.54, etc.), et que šu pe-el-la₂ du₁₁ est employé avec prédilection dans des constructions passives (v. déjà ELS 712).

1. V. en dernier lieu ma traduction commentée online <<http://www.arch.unibe.ch/atteringer>> [2011]).

2. Remarques à propos de la translittération (pp. 59-63) : L. 408 Ur : AN.ZA₃-ge₄. L. 410 CBS 2359 : ba-šū₂ saḥar-ta. L. 411 N 1878 + : ab₂, ba-ra-an-dab₅-be₂-eš. L. 411 3 N-T 900, 3 : [...] -bi s[i²-...] / si-<<x>> [...]. L. 414 CBS 2359 et N 1878 + : ²NUMUN₂-gen₇ ba-zi₂. L. 416 Ur : bi₂-in-ḥu-ḥu-ru-ug(PIRIG)² (pas -ub ; cf. la collation de M.-C. Ludwig, UAVA 9 [2009] 130). L. 416 N 1878 + : La copie a gu₂-guru₅(-)²KU(ku/gu₅) ba(-...) ; comp. gu₂-guru₅-gu₂. L. 417 N 1878 + : Copié BUL.BUL (pas du₆-du₆) ; la photo ne m'est pas claire. L. 418 : Je ne vois nulle part nab ; dans UET 6, 133 (cf. la collation de Ludwig, *op. cit.* 131) et N 1878 + (sur la photo de CDLI P276896), je n'exclurais pas muš₂/muš₃ "aire sacrée". L. 418 UET 6, 132 : Omet ku₃. L. 418 N 1878 + : La copie et la photo de CDLI ont plutôt Bī² AB², ce qui ne donne toutefois pas de sens. L. 418 CBS 2359 : 'x x' entre 'mu₂'-a et 'šu¹'. L. 419 UET 6, 133 : La copie a BAD₃.[BA]D₃² (pas de collation de Ludwig, *op. cit.*), pas 'il₂'-[il₂] (il est vrai attendu ; comp. les autres dupl.). L. 419 : Pour N 1878 + (...) + N 6722 + N 1775 + N 6711, cf. CDLI P276896 ; les signes suivant -re sont difficilement lisibles.

3. 3 N-T 900, 3 a en revanche [...] -du₇-gen₇ udu 'u₂¹ [...].

4. Remarquer que même dans la version d'Ur ([gud d]u₇-du₇-e udu u₂ gu₇-gen₇ ^{geš}tukul-e ba-an-saḡ₃-saḡ₃), la chose n'irait pas sans mal ; gud serait une partie de la statue, mais la comparaison référerait à des moutons "réels".

5. Pour mes propres interprétations, v. la traduction online citée dans la note 1.

Pascal ATTINGER

57) LU 430 — Dans JCS 63 (2011) 65-72, A. Löhnert a publié un nouveau duplicat de "La lamentation sur Ur" (BM 79966)¹⁾, lequel montre qu'à la l. 430, la meilleure leçon n'est peut-être pas 'lu₂¹ (CC)²⁾, mais diḡir (P et BM 79966) : diḡir a-ra-zu im-me-a-bi(-ir³⁾) ša₃ ḥa-ba(-an)-na-ḥuḡ-e "Puisse (ton [de Nanna]) cœur s'apaiser face à ce dieu qui (t')adresse des prières!"⁴⁾ Afin de replacer cette ligne dans son contexte, je donne ci-dessous une translittération (avec partition ou choix de variantes selon les cas) et une traduction des ll. 425-435⁵⁾; une discussion détaillée de ce passage, d'interprétation souvent épineuse (surtout ll. 431 et 433 sq.), dépasserait toutefois le cadre de cette note.

425	diḡir lu ₂ -lu ₇ ^(lu) -ke ₄ kadra ₂ ^a mu-ra-an-de ₆
426	lu ₂ siškur ₂ -ra-ke ₄ a-ra-zu mu-ra(-ab)-be ₂
427	^d nanna arḥuš-sud ^{a)} kalam-ma-me-en
428	en ^d dili-im ₂ -babbar ša ₃ -zu im-mi-ib-du ₁₁ -ga-ri ^{b)}
429	^d nanna lu ₂ (-lu ₇)-bi nam-da ₆ -ga-ni u ₃ -mu(-e)-du ₈
430	diḡir ^{c)} a-ra-zu im-me-a-bi(-ir) ša ₃ ḥa-ba(-an)-na-ḥuḡ-e
431 ^{d)} A	[...-u]n-gub-ba-bi igi-zu u ₃ -mu-e-ši-bar(MAŠ)
C	[...] -'ir ¹ (¹ NI) / [...]
P	lu ₂ 'siškur ₂ ¹ -ra-ke ₄ mu-gub-ba-bi-ir igi zi u ₃ -mu-e-ši-bar
CC	lu ₂ siškur ₂ -ra-ke ₄ mu-un-gub-ba igi zi u ₃ -mu-un-ši-in-bar

HH	lu ₂ siškur ₂ -ra mu ¹ -un-gub-ba-bi-ir igi zi mu-un-ši-in-bar
LL	[lu ₂ siškur ₂ -r]a-ke ₄ ^f mu-un ^f -gub-ba-bi-ir / [igi zi] mu-un-ši-in-bar
OECT 5, 13 +	lu ₂ siškur ₂ -ra im-mi-ib ^f -x ¹ [...]
BM 79966	^f lu ₂ siškur ₂ -ra mu ¹ -un-gub-b[a-...]
432	^q nanna igi-du ₈ -a bar-ra-zu ^e ša ₃ -šu-ni ^g en ₂ su ₃ -ga(-am ₃)
433 A	[...h]ulu du ₃ -a-bi he ₂ -em-ba-ši-zalag-ge
B	[lu ₂]-lu ₇ ^f -bi [...] / he ₂ -[...]
P	lu ₂ -lu ₇ -bi ša ₃ hulu du ₃ -a zu he ₂ -[e]m-ma-an-ši-[...]
CC	lu ₂ -lu ₇ (URU)-bi u ₄ hulu du ₈ -a-ge ₂ he ₂ -em-da-x ¹ -[...]-x ¹
HH	lu ₂ -lu ₇ -bi u ₄ hulu du ₃ -a-ba he ₂ ¹ -em-ma-ši-zalag-ge
LL	[...] u ₄ hulu du ₃ -a-gen ₇ / [he ₂]-em-ma-ši-zalag-ga
OECT 5, 13 +	lu ₂ -lu ₇ -bi ša ₃ hulu du ₃ -a z[u ^f ...]
BM 79966	^f lu ₂ -lu ₇ ^h -bi NI ⁶ u ₄ hul-la-[...]
434 A	[...]-x ¹ -ke ₄ lu ₂ im-ma-ši-gurum-e
B	ša ₃ kalam-ma [...] / he ₂ -em-[...]
Da	[... ḡal ₂ -l]a-zu ^f he ₂ ¹ -an- ^f ši ¹ -gurum-e
P	ša ₃ ^f kalam-ma ¹ ḡal ₂ -la-za he ₂ -em-ma-an-ši-[...]
CC	ša ₃ kalam-ma-ke ₄ ḡal ₂ -la-gen ₇ he-em- ^f da-x ¹ -[...]
HH	ša ₃ kalam-ma ḡal ₂ -la-še ₃ he ₂ -em- ^f ma-ši ¹ -gurum-e
LL	[...] ḡal ₂ - ^f la ^f -[...] / [...] - ^f x(x) ¹ -[...]
OECT 5, 13 +	ša ₃ kalam-ma {MA} ḡal ₂ -la- ^f zu ¹ he ₂ -em-š[i-...]
BM 79966	^f ša ₃ kalam-ma ḡal ₂ -la ¹ -za h[e ₂ -...]
435	^q nanna iri ki-bi ge ₄ -a-za me-teš ₂ he ₂ -i-i ⁶

a) CC et HH // ^fa₃-la₂-su₃ (OECT 5, 13 +). b) Ainsi HH // im-mi-in-du₁₁-ga-^fzu¹/^fba^f¹ (A) // mi-ni-ib₂-du₁₁-ga-ta (CC). c) Ainsi P et BM 79966 // ^flu₂¹ (CC). d) Après 430, C, P et LL ont une ligne supplémentaire : diḡir lu₂-ba-ke₄ NI⁶₂.ŠA₃.ĠAR (kadra₂^f) mu-ra-an-de₆. e) x 3 // igi-du₈ bar-ra-zu^f (OECT 5, 13 ; cf. n. f) // igi zi bar-ra-zu (CC) // ^figi¹ bar-^fra-zu¹ (BM 79966). f) Pour ZU écrit BA, comp. ll. 428, 432 et 434. g) Ainsi HH // me-^fteš₂ x¹ (érasure ?) mu-e-i-i (A) // ^fx¹(-)^fmu-i-i (Da).

"Le dieu de l'homme t'a (à Nanna) apporté un cadeau, le responsable des rites t'adresse des prières. Nanna⁷), tu es celui qui a une grande compassion envers le pays. Seigneur Dili'imbabbar — après que ton cœur en a parlé, Nanna, après que tu as délivré cet homme de sa faute⁸), puisse ton cœur s'apaiser face à ce dieu (// cet homme) qui (t')adresse des prières! Après que tu as jeté un œil bienveillant⁹) sur celui que le responsable des rites a présenté¹⁰), Nanna, ton regard¹¹) est rempli de miséricorde¹²). Cet homme, lui qui avait un cœur méchant¹³), puisse-t-il resplendir devant lui (le regard de Nanna), lui, (la créature) de ton cœur qui vit dans le pays¹⁴), puisse-t-il se prosterner devant lui! Nanna, puisse-t-on chanter tes louanges (// on chante tes louanges) dans ta ville qui a été restaurée!"

A en juger donc d'après ce passage, le dieu personnel/familial d'un pécheur pouvait, dans l'exercice de ses fonctions, devenir lui-même l'objet de la colère divine. La question se pose de savoir pourquoi. Suite à une "contamination" par la faute de l'homme ? Ou pour avoir manqué à ses devoirs de divinité protectrice ? C'est certainement la solution à laquelle se serait rallié le regretté T. Jacobsen qui, dans *The Treasures of Darkness* (1976) 157, a essayé de mettre en évidence la notion de responsabilité du dieu personnel : "As the power that inspired actions and made them succeed, the personal god became largely responsible for them" (*loc. cit.* ; critique de J. Klein dans AfO Bh. 19 [1982] 203 sq.). Il cite trois exemples, mais seul le second a certaines chances d'être correct :

1. D.R. Frayne, RIME 1 (2008) 161, Eanatum 11 v 4'-7' : igi ^dnašše-še₃ / diḡir-ra-ni / na-dib-be₂ / a-ne na-dib-be₂, littéralement "Jusque sous les yeux de Našše, puisse son dieu ne pas passer, puisse-t-il ne pas passer!" = "Puissent ni son dieu ni lui-même être introduits devant Našše!"¹⁵) Le fait que Našše ne reçoive pas la divinité personnelle (de qui détruirait l'inscription d'Eanatum) n'implique pas qu'elle est irritée contre elle, mais seulement qu'elle refuse de négocier le cas de son "protégé".

2. Frayne, *op. cit.* 279, IriKagina 5 viii 14-ix 3 : diḡir-a-ni / ^dnisaba-ke₄ / nam-dag-bi / gu₂-na he₂-IL₂.IL₂ On peut hésiter entre (littéralement) "Puisse Nisaba porter cette faute sur sa (propre) nuque!" (ainsi en premier lieu F. Thureau-Dangin, SAK 59 ; à mon sens le plus naturel) et "Puisse Nisaba élever cette faute sur sa (de Lugalzagesi) nuque!"¹⁶)

3. TCL 1, 40:20-22 : D'après K.R. Veenhof (AbB 14 [2005] 35 n. f), *i₃-li₂-ka* (l. 22) désignerait non pas "the personal god of the addressee but his protector, who allowed him to act as he did".

En bref, LU 430 et IriKagina 5 viii 14-ix 3 (ex. 2) pourraient plaider en faveur de l'idée de Jacobsen, mais en l'absence d'autres passages illustrant cette conception, la chose reste très incertaine.

- 1) Mme A. Löhnert a eu l'obligeance de mettre à ma disposition des photos de ce texte et de discuter avec moi le problème soulevé dans cette note. Qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance.
- 2) Sigles d'après W.H.P. Römer, AOAT 309 (2004) 7-9.
- 3) Lire probabl. dans P^rdiğir a-ra²-zu im¹⁹-me¹⁹-a¹⁹-bi-ir ; CC a im-me-a.
- 4) Löhnert (op. cit. p. 71) propose "wenn die Gottheit das Gebet spricht (...)", mais cette traduction laisse inexplicés tant l'absence de l'ergatif que -bi(-ir) dans cinq duplicats (seul CC a im-me-a).
- 5) Aux duplicats utilisés par Römer, ajouter OECT 5, 13 + (N. Samet, NABU 2010/62) 15.
- 6) Lire -bi(-)i₃/ia₃(-)ju₄ (sandhi) ? Une lecture NA₄(ia₄) semble encore moins vraisemblable.
- 7) Pour les ll. 427-429, cf. M. Jaques, AOAT 332 (2006) 373 n. 799.
- 8) Littéralement "Nanna, cet homme, après que tu as dénoué sa faute".
- 9) Dans CC et HH, le sujet pourrait être (en principe du moins) le dieu familial.
- 10) A savoir l'homme ; cette traduction incertaine essaye de rendre compte de -ke₄ dans trois duplicats. Avec lu₂ siškur₂-ra mu-un-gub-ba-bi-ir (HH et peut-être BM 79966), traduire "sur celui qui se tient en prière".
- 11) La différence de sens entre igi-du₈-a bar (aussi Lugalb. II 174 et 191, ŠE 7 et Išme-Dagan AB 122 sq. [dans un contexte voisin du nôtre ; v. note suivante]) et igi bar m'échappe ; igi-du₈ bar est rendu par *naphusu* dans les textes lexicaux.
- 12) Comp. Išme-Dagan AB 122 sq. : nin-ġu₁₀/ama-nu-u₈-ge₁₇ igi-du₈-a bar-ra-zu ša₃-šu-niġen₂ su₃-ga ; pour ša₃(-šu)-niġen₂ "compatissant, miséricordieux, cf. Å.W. Sjöberg, JCS 34 (1982) 66 ; M. Jaques, AOAT 332 (2006) 241 sq. et 560 ; P. Attinger, BiOr. 68 (2011) 104.
- 13) Ainsi P et OECT 5, 13 +, littéralement "lui qui connaît/connaissait le cœur mauvais planté" ; ša₃ ħulu du₃-a zu est encore attesté dans Man God 111. On a deux autres versions (compte non tenu de BM 79966, qui est partiellement cassé) :
 HH (et probabl. A) : littéralement "après qu'une mauvaise tempête a été plantée (sur lui)" = "après qu'il a été la victime d'une mauvaise tempête" ; pour u₄ ħulu du₃-a/am₃, comp. LEr. 1.19 et LURuk 3.6.
 CC, LL : "comme (après) une mauvaise tempête".
- 14) x 3, littéralement peut-être "celui de ton cœur qui est dans le pays" (génitif sans régent) ; les autres variantes sont peu claires.
- 15) Pour igi ...-še₃ dib "introduire devant", cf. Nungal 92 (une affaire) et peut-être LU 424 (ou "faire défiler devant") ; dans Iddin-Dagan A 33 //, il signifie (littéralement) "défiler jusque sous les yeux de qqn" v.s.
- 16) Ainsi par ex. A. Deimel, *Šum. Gram.*² (1939) 138 et J. Krecher, AOAT 240 (1995) 167 ; critique de M. Krebernik dans BiOr. 41 (1984) 645. La traduction fréquente par un causatif ("puisse-t-elle lui faire porter") est en revanche exclue, car on attendrait alors ħa-mu-ni-IL₂.IL₂ v.s.

Pascal ATTINGER

58) La lecture de MAR.TU — Dans son ouvrage récent sur la *Correspondence of the Kings of Ur* (MC 15, 2011), P. Michalowski a rejeté les lectures usuelles¹⁾ mar-tu/du₂ ou ġar₇-du₂ (p. 105) et proposé de voir en MAR.TU un composé diri recouvrant /amurru/. Son seul argument est l'existence de quatre attestations où l'on a a-mu-ru-um au lieu de MAR.TU (pp. 106 sq.)²⁾. En ce qui concerne mar-tu/du₂, il y aurait "very little evidence for [this] reading" (p. 105) ; et il ajoute : "[I]ndeed, the few existing 'phonological' renditions of the word [...] have been deemed unhelpful for resolving the problem of the reading of this sign combination" (id.)³⁾. Comme il ne donne pas davantage de précisions, il ne me semble pas inutile de rappeler les graphies non-standard attestées⁴⁾. A une exception possible près (ġa₂-ar-I-re¹⁷-e dans NFT 207 iii 2), aucune d'entre elles ne plaide pour /amurru/. En bref (je suis l'ordre chronologique) :

MAR.DU₈ : NRVN 1, 215 rev. 4' et UM 29-13-268 (Owen, AOAT 22, 134 ; photo dans CDLI, P229286). D'après Wilcke (AFO 25, 93), DU₈ ne prouve pas une lecture du₂ dans MAR-du₂, car DU₈ recouvre à l'ép. paléoakk. /tu/ (tu₂₄, dérivé de tu_ġ), pas /du/ (accepté par Marchesi, HANE/S 10, 11 n. 30). L'argument est pertinent et dans une certaine mesure corroboré par DU₈ = tu₅ à Ur III dans les "Botenlohnurkunden" de Ġirsu/Lagaš (M. Hilgert, *Imgula 5* [2002] 114), mais DU₈ = /du(l)/ est attesté à l'ép. paléoakk. dans OSP 2, 180:10, où l'on a bar-du₈ pour bar-dul₅. En ce qui concerne en revanche l'ép. paléobab., DU₈ est, à une exception près (= tub₂ dans FI 42, C₃ [provenance inconnue]), toujours la graphie non-standard d'un lexème à initiale /d/ ou /d^f/ : **di** (DumĠešt. 46, InDesc. 180 M et 320 U) ; **du** (Instr. Šur. 220 K₁ [épiogr. pas assuré]) ; **du₃** (CA 194 C₄, DuDr. 162 et 189 o, Houe araire 111 et 124 S et L', id. 154 E, Innana C 30 Su, InEb. 105 M₁) ; **du₆** "crevasse" (TrDr. 1:4) ; **du₁₀** "genoux" (ŠA 58 CC) ; **du₁₁** (EJN 12 X₃, Innana B 138 UrB⁶⁾, ŠA 47 C et V, ŠB 51 A [glose à du₁₁]), TCL 16, 95:2 [v. Cohen, CLAM 660:e+122], u₈-ezinam 117 T(?)) ; **du₁₂** (Instr. Šur. 204 Ur5) ; **eri-du₈** = **eridu**^{kl} (A. Cavigneaux/F.N.H Al-Rawi, ZA 85, 22 MA 15).